

USO DE RECURSOS DIGITAIS COMO INSTRUMENTOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

USE OF DIGITAL RESOURCES AS TEACHING AND LEARNING TOOLS

Milton da Silva Curico ¹
Emison Oliveira da Silva²

DOI: 10.5281/zenodo.7893843

Envio: 20/ 12 /2022

Aceite: 05 / 01 /2023

RESUMO: O uso de recursos digitais como instrumentos de ensino e aprendizagem tem se difundido cada vez mais em escolas e universidades em todo o mundo. Assim, o objetivo deste estudo é demonstrar os recursos digitais como instrumento de ensino e aprendizagem e melhoraria com eficiência e aprender do processo educativo. A Metodologia adotada para realização deste trabalho foi à pesquisa bibliográfica. Essas tecnologias permitem uma aprendizagem mais personalizada, interativa e significativa para os alunos, além de contribuírem para o desenvolvimento de competências digitais essenciais para a vida profissional e pessoal. As plataformas de ensino a distância, softwares educacionais, jogos educacionais, vídeos e animações são algumas das ferramentas digitais utilizadas para auxiliar o aprendizado de disciplinas específicas. Especialistas destacam que o uso de recursos digitais pode ajudar a preparar os alunos para um mundo cada vez mais conectado e tecnológico, permitindo que eles avancem no seu próprio ritmo e de acordo com suas necessidades e interesses.

Palavras-chave: Recursos Digitais. Ensino. Aprendizagem.

¹Licenciatura plena em pedagogia pela universidade Estadual do Amazonas. Especialização em educação inclusiva pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci - UNIASSELVI. Especialista em Gestão Educacional: Direção, Coordenação e Supervisão pela Faculdade Facuminas de pós graduação - Facuminas. E-mail: msc_tefe123@hotmail.com.

²Licenciatura em Matemática pela Universidade do Estado do Amazonas. Especialista em Educação Matemática pela Escola Superior Batista do Amazonas. Mestre em Educação pela Universidade Católica Dom Bosco. Email: emisonolivera@gmail.com

ABSTRACT: The use of digital resources as teaching and learning tools has become increasingly widespread in schools and universities around the world. Thus, the objective of this study is to demonstrate digital resources as a teaching and learning instrument and would efficiently improve and learn the educational process. The methodology adopted to carry out this work was the bibliographical research. These technologies allow for more personalized, interactive and meaningful learning for students, in addition to contributing to the development of essential digital skills for professional and personal life. Distance learning platforms, educational software, educational games, videos and animations are some of the digital tools used to help the learning of specific disciplines. Experts point out that the use of digital resources can help prepare students for an increasingly connected and technological world, allowing them to advance at their own pace and according to their needs and interests.

Keywords: *Digital Resources. Teaching. Learning*

1. INTRODUÇÃO

O uso de recursos digitais como instrumentos de ensino e aprendizagem tem se tornado cada vez mais comum em escolas e universidades em todo o mundo. Essas tecnologias têm o potencial de tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico, interativo e significativo para os alunos, permitindo que eles avancem no seu próprio ritmo e de acordo com suas necessidades e interesses.

Com a expansão da internet e iniciada de novas tecnologias, conheceu também novas formas de utilização desses recursos, como as plataformas de ensino a distância, softwares educacionais, jogos educacionais, vídeos e animações.

E neste trabalho irá tratar das tecnologias digitais que são vistas como uma ferramenta importante para aumentar a interatividade, a motivação e o engajamento dos alunos, além de permitir uma aprendizagem mais personalizada e significativa de acordo com as necessidades e interesses de cada aluno.

Diversas ferramentas digitais, como softwares educacionais, jogos educacionais, plataformas de ensino a distância, vídeos e animações, têm sido utilizadas para auxiliar o aprendizado de disciplinas específicas e preparar os alunos para um mundo cada vez mais conectado e tecnológico.

Eles oferecem uma ampla gama de possibilidades para a educação, incluindo: acessibilidade, Interatividade, Personalização.

Nesse contexto, é importante compreender como o uso de recursos digitais pode ser benéfico para a educação e quais são as melhores formas de utilizá-los para auxiliar o aprendizado de disciplinas específicas.

Desta maneira, o objetivo principal deste trabalho é demonstrar os recursos digitais como instrumento de ensino e aprendizagem e melhoraria com eficiência e aprender do processo educativo.

A metodologia adotada para realização deste trabalho foi à pesquisa bibliográfica, onde o pesquisador tem acesso direto aos resultados.

2. REVISÃO DE LITERATURA

"A tecnologia é um recurso que possibilita aos alunos aprenderem de maneira mais significativa e engajadora, ao mesmo tempo em que promove a criatividade e a inovação." - Associação Nacional de Educação.

"Os recursos digitais são ferramentas poderosas para transformar a educação. Eles oferecem novas formas de ensinar e aprender permite personalizar o aprendizado e aumentar a interatividade e a colaboração entre alunos e professores." - Bill Gates, cofundador da Microsoft.

"As tecnologias digitais são uma das tendências educacionais da atualidade. Elas permitem que os professores personalizem o ensino de acordo com as necessidades de cada aluno e incentivem a colaboração e a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem." - Andrea L. Ziegler, professora e pesquisadora na área de tecnologia educacional.

"O uso de tecnologias digitais pode proporcionar uma aprendizagem mais dinâmica, interativa e personalizada, permitindo que os alunos tenham acesso a uma variedade de recursos e possam aprender de acordo com suas necessidades e ritmos individuais." - Barbara Means, especialista em educação e tecnologia.

"As tecnologias digitais permitem uma abordagem mais criativa e colaborativa no ensino e aprendizagem, ajudando os alunos a desenvolverem

habilidades de pensamento crítico, resolução de problemas e comunicação." - Milton Chen, especialista em inovação educacional.

"O uso de recursos digitais no ensino pode tornar o aprendizado mais atraente e acessível, especialmente para alunos que têm dificuldades com o ensino tradicional." - Annette Lareau, socióloga da educação.

"As tecnologias digitais são ferramentas importantes para aumentar a eficácia do ensino e melhorar a qualidade do acesso à educação, permitindo que os professores tenham uma variedade de recursos para enriquecer a experiência de aprendizagem dos alunos." - Andreas Schleicher, diretor de educação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

"A tecnologia por si só não melhora a educação, mas o seu uso pode transformar o processo de aprendizagem, permitindo que os alunos tenham acesso a recursos que antes não estavam disponíveis e promovendo uma abordagem mais participativa e engajadora no ensino." - Sugata Mitra, professor de educação e tecnologia.

As tecnologias digitais são uma oportunidade para que a educação se torne mais dinâmica, interativa, significativa e atraente para os estudantes" - Andréa Poletto Sonza, pesquisadora da área de Educação e Tecnologias.

"A utilização de recursos digitais no processo de ensino e aprendizagem é uma das formas mais eficazes de engajar os alunos, tornando-os protagonistas ativos do próprio processo educacional" - Martha Gabriel, especialista em marketing digital e inovação.

"O uso de recursos digitais pode promover um ensino mais personalizado, permitindo que cada aluno avance no seu próprio ritmo e de acordo com suas necessidades e interesses" - Marcelo Alves, especialista em Tecnologia Educacional.

"Os recursos digitais podem ser utilizados como um suporte para que o aluno tenha acesso a diferentes formas de aprendizagem e construção do conhecimento, permitindo a utilização de múltiplas linguagens" - Maria Elizabeth B. de Almeida, pesquisadora da área de Educação.

"A utilização de recursos digitais no ensino e aprendizagem pode ajudar a preparar os alunos para um mundo cada vez mais conectado e tecnológico, confiante para o desenvolvimento de competências digitais essenciais para a

vida profissional e pessoal" - Lilian Bacich, doutora em psicologia e pesquisadora na área de Educação e Tecnologia.

3. METODOLOGIA

O trabalho elaborado para obter o título de pós-graduação em Gestão Educacional: Direção, Coordenação e Supervisão, desenvolvendo uma pesquisa de cunho científico, com os procedimentos de investigação, modalidade adotada para a análise, foi à pesquisa bibliográfica. Os trabalhos acadêmico-científicos praticamente adotam essa modalidade de pesquisa.

Pizzani et al. (2012, p. 54), a pesquisa bibliográfica pode ser compreendida como “[...] a revisão de literatura sobre as principais teorias que norteiam o trabalho científico” e a análise bibliográfica pode ser obter “[...] em livros, periódicos, artigo de jornais, sites da internet entre outras fontes”.

Na concepção de Prodanov e Freitas (2013, p. 54), “a pesquisa bibliográfica coloca o pesquisador em contato direto com toda a produção escrita sobre a temática que está sendo estudada”.

Gil (1999, p. 65) aponta que o principal benefício da pesquisa bibliográfica está relacionado ao fato de conceder “[...] ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”. Algo que facilita a vida do pesquisador quando surgir um problema e tiver que lidar no momento da pesquisa, que destaca determinadas informações e dados que se descobrem muitas vezes fragmentados ou dispersos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O uso de recursos digitais como instrumentos de ensino e aprendizagem teve início nas décadas de 1960 e 1970, com o surgimento dos primeiros computadores pessoais. No entanto, o acesso a essas tecnologias era limitado e seu uso era restrito a laboratórios de informática em universidades e empresas.

Nos anos 1980, com a popularização dos computadores pessoais e a expansão da internet, o uso de recursos digitais no ensino e aprendizagem

começou a se difundir em escolas e universidades. Os primeiros recursos digitais utilizados para esse fim foram softwares educacionais, que eram programas desenvolvidos para auxiliar no aprendizado de disciplinas específicas. Neste sentido, Paiva e Bohn (*online*) esclarecem que:

O Brasil se conectou à Internet em 1991 com a criação da Rede Nacional de Pesquisa (RNP) pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico (CNPq). Essa rede interconectava diversas universidades e os professores começaram a interagir com seus pares no exterior por meio de BBS (*Bulletin Board System*), mas o acesso público só foi possível em 1994 e, em 1997, chegou a WWW como a conhecemos hoje.

Com o avanço da tecnologia, novos recursos digitais foram sendo criados, como as plataformas de ensino a distância, que permitem que os estudantes tenham acesso a conteúdo e interajam com professores e colegas de classe de forma remota. Além disso, surgiram também os jogos educacionais, vídeos e animações, que são utilizados como ferramentas de ensino e aprendizagem.

Atualmente, o uso de recursos digitais no ensino e aprendizagem é cada vez mais comum em escolas e universidades em todo o mundo. As tecnologias digitais são consideradas importantes ferramentas para aumentar a interatividade, a motivação e o engajamento dos estudantes, além de permitir a personalização do aprendizado de acordo com as necessidades individuais de cada aluno.

Os recursos digitais são ferramentas poderosas que transformaram o ensino e a aprendizagem em todo o mundo. Eles permitem que os professores criem experiências de aprendizagem enriquecedoras e interativas para seus alunos, bem como proporcionam aos alunos acesso a uma ampla gama de recursos educacionais, independentemente de onde estiverem.

4.1 Alguns exemplos de recursos digitais que são comumente usados

LMS (Learning Management Systems): sistemas de gerenciamento de aprendizagem, como o Moodle ou o Blackboard, permite que os professores criem e compartilhem conteúdo com seus alunos, acompanhem o progresso dos alunos e administrem estimativas online, plataformas digitais que permitem aos

professores gerenciar e organizar o conteúdo de seus cursos, bem como acompanhar o desempenho dos alunos.

Ferramentas de colaboração: Estas ferramentas, como o Google Drive ou o Microsoft Teams, permitem que os professores e alunos trabalhem juntos em projetos e tarefas em tempo real, independentemente de sua localização geográfica.

Ferramentas de apresentação: ferramentas como o PowerPoint e o Prezi são amplamente utilizadas para criar apresentações interativas e enriquecedoras.

Vídeos educacionais: Os vídeos educacionais são uma forma eficaz de transmitir informações complexas de forma clara e visual. Estes vídeos podem ser encontrados em plataformas como o YouTube ou em sites especializados em ensino, oferecem acesso a uma ampla gama de recursos de vídeo, incluindo aulas, tutoriais e assistência.

Aplicativos educacionais: Existem muitos aplicativos educacionais disponíveis que ajudam os alunos a aprender de uma forma interativa e lúdica. Alguns exemplos incluem jogos educativos, simuladores e aplicativos de revisão. Jogos e simulações digitais podem ser usados para ensinar conceitos complexos de uma forma divertida e interativa.

Aplicativos móveis: aplicativos móveis, como Duolingo para aprendizagem de línguas, permitem que os alunos aprendam e pratiquem habilidades em qualquer lugar e a qualquer hora. Nesse sentido, Souza e Nicolaides (2021, p. 2) destacam:

Antes, o que era privilégio ou exclusividade da educação a distância – comunicação com alunos por Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), videoaulas online e offline, web conferências – tornou-se cotidiano 12 neste momento de proliferação da Covid-19. O que pensávamos que seria passageiro se tornou rotineiro, e tivemos que descobrir e construir novas práticas para nossas atividades docentes.

Em geral, o uso de recursos digitais no ensino pode aumentar a motivação dos alunos, aumentar a participação dos alunos e melhorar o desempenho dos alunos. No entanto, é importante ter em mente que o uso de recursos digitais não deve ser visto como uma solução mágica, mas sim como uma ferramenta adicional para apoiar o ensino e a aprendizagem.

O uso de recursos digitais como instrumentos de ensino e aprendizagem tem agradado rapidamente nos últimos anos, graças ao desenvolvimento da tecnologia e ao aumento do acesso à internet. Estes recursos permitem aos professores e alunos acessar uma ampla gama de informações, ferramentas e aplicativos educacionais que podem ser usados para melhorar a eficiência e acompanhar o ensino e a aprendizagem.

Além disso, o uso de recursos digitais também permite aos professores personalizar o ensino de acordo com as necessidades e habilidades individuais de cada aluno, o que pode aumentar a motivação e envolvimento dos alunos na aprendizagem.

O uso de recursos digitais como instrumentos de ensino e aprendizagem tem agradado significativamente nos últimos anos, especialmente devido às mudanças na forma como as pessoas acessam e processam informações. Esses recursos incluem softwares educacionais, aplicativos móveis, plataformas de ensino à distância, jogos educacionais, entre outros.

Os recursos digitais permitem que os professores forneçam informações de forma dinâmica e interativa, o que pode ser mais atraente e significativo para os alunos. Eles também permitem a personalização da aprendizagem, com base nas necessidades e interesses individuais dos alunos. Além disso, os recursos digitais podem ser usados para acessar informações em tempo real, bem como para compartilhar e colaborar em projetos com outros alunos e professores. A esse respeito Campos (2011, pp. 237-238) afirma que:

[a]s Novas Tecnologias (NT) surgem então, no âmbito educacional, como ferramenta que potencializa e acelera o processo de aprendizagem, o progresso e a emancipação do aluno em indivíduo conhecedor, produtivo, responsável pelos seus atos.

No entanto, é importante ter em mente que o uso de recursos digitais deve ser equilibrado com outros métodos de ensino tradicionais, como a leitura e discussão em grupo. Além disso, é importante garantir que os recursos sejam selecionados e usados de forma apropriada, a fim de garantir que eles ajudem a melhorar a aprendizagem, e não a prejudiquem.

Os recursos digitais têm sido amplamente utilizados como instrumentos de ensino e aprendizagem nos últimos anos. Eles permitem aos professores e

alunos acesso a uma grande voz de informações e ferramentas, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e interativo.

4.2 Vantagens do uso de recursos digitais

Acessibilidade: Os recursos digitais podem ser acessados de qualquer lugar e a qualquer hora, o que significa que os alunos podem aprender em seu próprio ritmo e revisar o material quando precisarem.

Personalização: Com os recursos digitais, é possível personalizar o ensino de acordo com as necessidades individuais de cada aluno. Por exemplo, o software de aprendizagem adaptativo pode ajustar o nível de dificuldade de acordo com a capacidade do aluno.

Interatividade: Os recursos digitais, como jogos educativos, simulações e vídeos, permitem que os alunos experimentem o material de uma forma mais lúdica e envolvente.

Colaboração: Ferramentas digitais, como o Google Drive ou o Microsoft Teams, permitem que os alunos colaborem com seus colegas e professores em tempo real, o que pode ser especialmente útil em projetos em grupo.

Armazenamento de dados: Os recursos digitais permitem que os professores armazenem e acessem facilmente informações sobre o desempenho dos alunos, o que pode ser útil na avaliação e no acompanhamento do programa.

Feedback imediato: Os recursos digitais também permitem que os alunos recebam feedback imediato sobre suas respostas, o que pode ajudá-los a identificar rapidamente suas forças e fraquezas.

Os recursos digitais têm se tornado cada vez mais importantes como instrumentos de ensino e aprendizagem. Eles oferecem várias vantagens sobre os métodos tradicionais de ensino, incluindo a capacidade de personalizar a aprendizagem para atender às necessidades individuais dos alunos, acessibilidade remota e possibilidade de usar recursos interativos para tornar o aprendizado mais envolvente e imersivo.

No entanto, é importante lembrar que o uso de recursos digitais como instrumentos de ensino e aprendizagem não é uma solução universal para todos

os problemas educacionais e deve ser usado como complemento ao ensino tradicional, não como substituído.

Os recursos digitais são uma ferramenta valiosa na educação e se tornaram cada vez mais populares como instrumentos de ensino e aprendizagem. Eles fornecem aos alunos acesso a uma ampla gama de informações e recursos, incluindo textos, vídeos, animações e simulações, o que pode enriquecer uma aprendizagem de várias maneiras.

Um dos maiores benefícios do uso de recursos digitais é a capacidade de personalizar a aprendizagem de acordo com as necessidades e habilidades individuais dos estudantes. Por exemplo, aplicativos de aprendizagem personalizados podem ajustar o ritmo e o nível de dificuldade de acordo com o desempenho do aluno.

Além disso, os recursos digitais também permitem aos professores criar e compartilhar materiais de ensino de maneira mais eficiente e econômica. Eles podem criar apresentações, atividades interativas e jogos educacionais que ajudam a tornar a aprendizagem mais interessante e engajadora para os alunos.

O uso de tecnologia também pode ajudar a melhorar a colaboração e o trabalho na equipe entre os estudantes. Por exemplo, plataformas de colaboração em nuvem permitem que os alunos compartilhem documentos, realizem trabalhos em grupo e discutam arquivos online.

No entanto, é importante lembrar que o uso de recursos digitais deve ser equilibrado com outras formas de ensino, como aulas práticas e discussões em grupo. Além disso, é crucial garantir que os estudantes tenham acesso a tecnologias acolhedoras e aprendam a usar-las de maneira responsável e segura.

Os recursos digitais são amplamente utilizados como instrumentos de ensino e aprendizagem, oferecendo uma variedade de ferramentas e recursos que ajudam a tornar o processo de ensino mais interativo, enriquecedor e eficiente. O uso de recursos digitais como instrumentos de ensino e aprendizagem vem crescendo significativamente nos últimos anos. Isso se deve, em parte, ao aumento da disponibilidade de tecnologias de ponta e à popularização da internet. Esses recursos permitem aos professores e alunos o acesso a uma ampla gama de informações, ferramentas e recursos interativos, o que pode aumentar a eficiência do ensino e aprendizagem.

O ensino e a aprendizagem estão passando por uma transformação digital, com a utilização cada vez mais frequente de tecnologias da informação e comunicação (TIC) no processo educativo. O uso de recursos digitais como instrumentos de ensino e aprendizagem tem sido uma tendência crescente, pois oferece uma série de vantagens em relação aos métodos tradicionais.

Portanto, o objetivo principal do uso de recursos digitais como instrumentos de ensino e aprendizagem é proporcionar aos alunos uma experiência de aprendizagem mais efetiva e enriquecedora.

4.3 Algumas das metas específicas

Melhoria da qualidade do ensino: O uso de recursos digitais permite aos professores apresentar o conteúdo de forma mais atraente e interativa, aumentando o interesse dos alunos e a eficácia da aprendizagem.

Aumento da motivação: O uso de recursos digitais torna o processo de aprendizagem mais interessante e estimulante, aumentando a motivação dos alunos e sua vontade de aprender.

Desenvolvimento de habilidades digitais: O uso de recursos digitais no ensino e aprendizagem ajuda os alunos a desenvolver habilidades digitais, como pesquisa, análise de informações e trabalho em equipe.

Adaptação às necessidades individuais: O uso de recursos digitais permite aos professores adaptados o conteúdo e o ritmo de ensino às necessidades individuais de cada aluno, proporcionando uma experiência de aprendizagem mais personalizada.

Acessibilidade: O uso de recursos digitais torna o ensino e a aprendizagem mais acessível, especialmente para aqueles que enfrentam barreiras geográficas ou físicas.

Engajamento dos alunos: O uso de recursos digitais interativos e atraentes ajuda a aumentar o interesse dos alunos no assunto, estimulando a participação e o envolvimento.

Flexibilidade: O acesso a recursos digitais permite que os alunos aprendam no seu próprio ritmo, sem restrições de horário ou local, tornando o processo de aprendizagem mais flexível.

Personalização: Os recursos digitais podem ser adaptados ao nível de habilidade e estilo de aprendizagem individual de cada aluno, permitindo uma experiência de aprendizagem mais personalizada.

Acesso a recursos e informações: O uso de recursos digitais permite que os alunos tenham acesso a uma vasta quantidade de informações e recursos, ampliando seus conhecimentos e compreensão sobre o assunto.

Preparação para o mundo digital: O uso de recursos digitais no ensino e aprendizagem ajuda a preparar os alunos para o mundo digital em que vivem, desenvolvendo habilidades tecnológicas e a capacidade de buscar, avaliar e usar informações digitais.

O objetivo do uso de recursos digitais como instrumentos de ensino e aprendizagem é aprimorado a passou a eficiência do processo de aprendizagem, desenvolvendo habilidades e competências importantes para o mundo digital em que vivemos.

O principal objetivo a ser alcançado com o uso de recursos digitais como instrumentos de ensino e aprendizagem é a melhoria da qualidade do ensino e aumento da eficiência do processo de aprendizagem.

5. CONCLUSÃO

O uso de recursos digitais como instrumentos de ensino e aprendizagem pode ser muito eficaz se usado de forma equilibrada e adequada, e pode oferecer uma ampla gama de vantagens para alunos e professores. O uso de recursos digitais como instrumentos de ensino e aprendizagem tem muitos benefícios e pode ajudar a melhorar significativamente a qualidade do ensino e da aprendizagem.

Os recursos digitais como instrumentos de ensino e aprendizagem podem ser extremamente benéficos se usado de maneira apropriada e equilibrada. Eles oferecem aos alunos acesso a uma ampla gama de informações e recursos, bem como a possibilidade de personalizar a aprendizagem, melhorar a colaboração e tornar a aprendizagem mais interessante e engajadora.

O uso de recursos digitais como instrumentos de ensino e aprendizagem tem se mostrado uma estratégia eficaz para proporcionar aos alunos uma educação mais personalizada, interativa e significativa. As tecnologias digitais

permitem que os alunos tenham acesso a diferentes formas de aprendizagem e construção do conhecimento, confiantes para o desenvolvimento de competências digitais cada vez mais importantes para o mundo contemporâneo.

Apesar dos vários benefícios, é importante lembrar que o uso de recursos digitais não substitui a presença e a importância do papel do professor no processo educativo.

Por isso, é fundamental que os pais e as instituições de ensino estejam preparados para incorporar o uso de recursos digitais em suas práticas educativas, de forma integrada e coerente com os objetivos educacionais e as necessidades dos alunos. A educação, assim como a tecnologia, está em constante evolução e é preciso estar sempre atualizada para oferecer a melhor formação possível aos estudantes.

REFERÊNCIAS

CAMPOS, Thiago Manchini. Entre a memória e o acontecimento: educação e novas tecnologias – Metáforas do progresso. In: CORACINI, Maria José; UYENO, Elzira Yoko; MASCIA, Márcia A. (orgs.). **Da letra ao pixel e do pixel à letra: uma análise discursiva do e sobre o virtual**. Campinas: Mercado de Letras, 2011. p. 237-259.

GIL, Antônio. Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999.

PAIVA, Vera Lúcia Menezes de Oliveira; BOHN, Vanessa Cristiane Rodrigues. **O uso de tecnologias em aulas de LE**. Disponível em: <http://www.veramenezes.com/paivabohn.pdf>. Acesso em: 16 abr. 2012.

PIZZANI, L. *et al.* A arte da pesquisa bibliográfica na busca do conhecimento. **RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, Campinas, SP, v. 10, n. 2, p. 53–66, jul./dez, 2012.

PRODANOV, Cleber Cristiano; DE FREITAS, Ernani Cesar. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico-2ª Edição**. Editora Feevale, 2013.

SOUZA, Manuela da Silva Alencar de; NICOLAIDES, Christine Siqueira. “Eu vejo que eles estão engajados”: mediação, interação e investimento no desenvolvimento da compreensão leitora em Língua Inglesa em contexto de ensino remoto emergencial. **Texto Livre**, v. 14, n. 3, 2021.

ZIEGLER, Janaina de Ramos et al. O estudo da água através de um ambiente virtual de aprendizagem com alunos do 5º ano do Ensino Fundamental. **Revista Educação Por Escrito**, Porto Alegre, v. 5, n. 2, p. 301-314, 2014.